

Bis zu 270 ml Wasser werden pro Minute bei der Nutzung von Social Media verbraucht [1].

Streaming in HD (720p) reduziert die Datenmenge um das 10-fache im Vergleich zu 4k [5].

Die sozialen Netzwerke unterscheiden sich stark, TikTok verbraucht etwa dreifach so viel Wasser wie YouTube und Twitch [1].

Pro Stunde Mobile Gaming werden bis zu 150 MB Daten übertragen, und dafür ca. 300 ml Wasser verbraucht [2,3,6]

Streaming von 1 GB Daten benötigt in Deutschland etwa 2 l Wasser, global schwankt der Wasserbedarf stark [2,3].

Die Nutzung von Cloud-Speichern benötigt im Jahr ca. 180 ml Wasser pro GB [7,8].

Eine Stunde Audio-Streaming täglich benötigt etwa 50 l Wasser im Jahr [2-4].

Das Senden einer Mail oder Text-Naricht verbraucht etwa 0.15 ml Wasser [2,3,9].

Der Wasserbedarf von einer Stunde Video-Streaming liegt bei etwa 6 l [2,3,5].

Generative KI benötigt mehr als 500 ml Wasser, um eine 100-Worte lange Mail zu formulieren [10].

Quellen:

[1] Derudder, K. (2023, November 10). What is the environmental footprint for social media applications? 2021 Edition. Greenspector. <https://greenspector.com/en/social-media-2021/>

[2] Farfan, J., Lohrmann, A., Gone with the clouds: Estimating the electricity and water footprint of digital data services in Europe, Energy Conversion and Management, Volume 290, 2023, 117225, ISSN 0196-8904, <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117225>

[3] Obringer, R., Rachunok, B., Maia-Silva, D., Arbabzadeh, M., Nateghi, R., Madani, K. The overlooked environmental footprint of increasing Internet use, Resources, Conservation and Recycling, Volume 167, 2021, 105389, ISSN 0921-3449, <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105389>.

[4] Spotify. (n.d.). Audio quality. Retrieved March 31, 2025, from <https://support.spotify.com/uk/article/audio-quality/>

[5] Umweltbundesamt (Ed.), (2020, September 7). Factsheet Klimawirkung von Videostreaming & Co. Umweltbundesamt. <https://www.umweltbundesamt.de/dokument/factsheet-klimawirkung-von-videostreaming-co>

[6] SpeedNet. (2024, June 18). How Much Data Do the Most Popular Games Consume? SpeedNet. Retrieved March 31, 2025, from <https://www.speednetltd.com/post/how-much-data-do-the-most-popular-games-consume-1>

[7] Roundy, J. (2024, January 17). How to manage data center water usage sustainably. Search Data Center. <https://www.techtarget.com/searchdatacenter/tip/How-to-manage-data-center-water-usage-sustainably>

[8] Safdie, S. (2024, December 20). What is the Carbon Footprint of Data Storage?. Greenly. <https://greenly.earth/en-us/blog/industries/what-is-the-carbon-footprint-of-data-storage>

[9] Baker, I. (2014, October 18). How Big is Email?. Medium. <https://medium.com/@raindrift/how-big-is-email-305bbdb69776>

[10] Verma, P., & Tan, S. (2024, October 11). A bottle of water per email: the hidden environmental costs of using AI chatbots. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/technology/2024/09/18/energy-ai-use-electricity-water-data-centers/>

Weitere Informationen
(interaktiv)

